

Öğretmen Algılarına Göre Eğitim Kurumlarının Bilgi Yönetimi Eğilimleri ile Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki: Samsun İli Örneği

The Relationship between Information Management Tendencies of Educational Institutions and Their Level of Being a Learning Organization According to Teacher Perceptions: The Case of Samsun Province

Ertuğrul Özaydın ¹ Halise Özgen Baş ² Gamze Özaydın ³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-9595-6886, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-8121-0644, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-7375-7113, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı çeşitli kamu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına dair bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ilinde görev yapan 320 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Durnalı ve Limon (2020) tarafından Türkçe uyarlamaya çalışması gerçekleştirilen Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği ve Çetin ve Baydar (2021) tarafından geliştirilen Öğrenen Örgüt Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerden internet üzerinden bilgi toplamaya yarayan programlar aracılığıyla toplanarak SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin cinsiyet ve meslek kıdem değişkenleri onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarını istatistik olarak etkilememektedir. Öğretmenlerin eğitim düzeyi onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarını etkilemektedir. Çalışılan eğitim kurumu değişkeni öğrenen örgüt algılarını istatistik olarak etkilemezken bilgi yönetimi eğilimi algılarını etkilemektedir. Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları arasında pozitif yönde ve çok güçlü düzeyde ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Öğrenen Örgüt, Algı.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine whether there is a relationship between knowledge management tendency and learning organization perceptions of teachers working in various public educational institutions. The study group of the research consists of 320 teachers working in Samsun province. Teachers were determined by convenience sampling method and participated in the study voluntarily. The Knowledge Management Tendency Scale adapted into Turkish by Durnalı and Limon (2020) and the Learning Organization Scale developed by Çetin and Baydar (2021) were used as data collection tools. The research data were collected from the teachers constituting the study group through programs for collecting information over the internet and analyzed with the SPSS program. The results obtained in the research are as follows: Teachers' knowledge management tendency and learning organization perceptions are at high levels. Teachers' gender and professional seniority variables do not statistically affect their knowledge management tendency and perceptions of learning organization. Teachers' education level affects their knowledge management tendency and perceptions of learning organization. While the educational institution variable does not statistically affect the perceptions of learning organization, it affects the perceptions of knowledge management tendency. There is a positive and very strong relationship between teachers' knowledge management tendency and learning organization perceptions.

Keywords: Knowledge Management, Learning Organization, Perception.

GİRİŞ

Tarih boyunca, aile yapıları, yasal sistemler, güç dinamikleri ve günlük alışkanlıklar da dahil olmak üzere toplumun çeşitli yönleri önemli değişikliklere uğramıştır ve uğramaya devam da edecektir. Toffler'a (2008; akt. Akgül, 2014) göre, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru süregelen bu dönüşüm Üçüncü Dalga olarak adlandırılmaktadır. Turan Öztürk (2008), sanayi toplumundan çıkıp bilgi

Citation: Özaydın, E., Özgen Baş, H. & Özaydın, G. (2024) "Öğretmen Algılarına Göre Eğitim Kurumlarının Bilgi Yönetimi Eğilimleri ile Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki: Samsun İli Örneği", International QMX Journal, 3(3), 1257-1272. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

toplumu olamayan toplumların refah düşüşü yaşayacağını ve diğer toplumların gerisinde kalacağını savunmaktadır. Bu durum 'ilerlemeyen yok olur' felsefesini ve eğitim sisteminden başlayarak bilgi üretimi ve yayılımının başlatılmasını beraberinde getirmiştir. Bilgi toplumu olabilmek için yaşam boyu öğrenme, bireysel eğitim, öğrenen insan, öğrenen toplum gibi kavramlara vurgu yapılmıştır. Bilginin üretilmesi, yeniden işlenmesi ve yayılması da yaygınlaştırılmıştır. İnce ve Yeniçeri'ye (2005; akt: Fındıklı ve Pınar, 2014) göre, günümüz dünyasında örgütler için sadece fiziksel varlıklarını korumaktan ziyade bir gelecek yaratma becerisine sahip olmak önemlidir. Kuruluşlar, gelecekteki varlıklarını güvence altına almak için potansiyel senaryolara hazırlanmalı ve kendilerini geleceğe taşıyacak yeteneklerini geliştirmelidir. Bu da etkin bilgi yönetimi süreçlerinin uygulanmasını gerektirmektedir (Barutçugil, 2002; akt: Demirci, 2022).

Türkiye'nin bilgi toplumu olabilmesi için eğitim kurumlarının kendilerini sürekli yenileyen, geliştiren ve öğrenmeye açık kurumlar haline dönüştürmeleri gerekmektedir (Güçlü ve Türkoğlu, 2003). Klasik eğitim anlayışının terk edilmesiyle birlikte eğitimin hiyerarşik yapısında yaşanan değişim, tüm öğretmenlerin bilgi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını ve bu becerilerini geliştirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Eğitim kurumlarının hedeflerine verimli ve pratik bir şekilde ulaşabilmesi için öğretmenlerin en son bilgi ve teknolojilerle kendilerini sürekli güncel tutması gerekmektedir. Başka bir deyişle, örgütler öğrenen örgütler olmak için çaba göstermelidir. Mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için örgütler bilgi toplama, üretme, yeniden yorumlama ve aktarma becerilerine sahip olmalıdır. Atak ve Atik (2007; akt: Şahin, 2010) örgütlerin öğrenen örgüt olma ve bilgi yönetimi kavramlarını anlayıp özümledikleri takdirde başarıya ulaşabileceklerini belirtmektedir. Sanayi Devrimiyle insan gücünden makineye geçen söz hakkı ve güç günümüzde yerini bilgiye ve bilgiyi üretene/yeniden yorumlayana/geliştirene geçmiştir (İnce ve Yeniçeri, 2005; akt: Fındıklı ve Pınar, 2014). Özdemir (2008) entelektüel birikim ve sermayesine güvenen örgütlerin diğer örgütlere nazaran fark yaratacağını ve kendilerini geleceğe taşıma konusunda daha başarılı olacaklarını belirtmektedir.

Modern zamanlarda, dinamik olan ve sürekli yeni biçimlere dönüşen bilgiyi etkin bir şekilde yönetmek kurumlar için giderek daha önemli hale gelmektedir (Yeniçeri, 2002). Buna ek olarak, bilgi yönetiminin öğrenci performansının veriye dayalı değerlendirilmesinde örtük faydaları vardır. Öğrenciler toplumun geleceği olduğundan, mevcut bilginin miktarını, nasıl depolandığını, değerlendirildiğini ve bu bilgiyi kullanmalarını engelleyebilecek engelleri göz önünde bulundurmak önemlidir (Erkollar, 2010; akt: Baydar, 2021).

Eğitim örgütlerinin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmeleri için hem ast hem de üst paydaşlarla iş birliği yapmaları büyük önem taşımaktadır (Durnalı, 2018). Eğitimde bilgi yönetimi, paydaşlarla iletişim yoluyla elde edilen bilginin, gerektiğinde kullanılmak üzere, örgütsel hedeflere verimli bir şekilde ve belirlenen stratejiler doğrultusunda depolanmasını içerir. Modern zamanlarda, bilginin sürekli olarak gelişmesi ve yeni biçimler alması nedeniyle, bilgiyi etkin bir şekilde kullanma becerisi, ona sahip olmaktan daha önemlidir (Aslanargun, 2007). Bu nedenle, bilgi teknolojilerini bilgi yönetimine dahil etmek çok önemlidir. Yeni edinilen bilginin etkin bir şekilde işlenmesi ve kurumun yararına kullanılması için öğretmenler, yöneticiler ve destek personeli de dahil olmak üzere eğitim kurumlarında çalışan tüm personelin bilgi yönetimi teknikleri konusunda becerilerini geliştirmesi gerekmektedir (Kulkarni ve arkadaşları, 2007; akt: Durna ve Demirel, 2008). Akgül'e (2014) göre, bilginin izlenmesi için gerekli teknolojik altyapının olmaması ve sürekli değişen ve güncellenen bilginin izlenememesi, örgütlerde bilgi teknolojilerinin kullanımını zorlaştırmaktadır.

Çağdaş eğitim örgütlerinin yeniliğe ve değişime açık, kendini sürekli güncelleyen çalışanlara sahip olması beklenmektedir (Güçlü ve Sotirofski, 2006). Erten (2006), bilgi yönetimini benimsemiş ve bu alandaki becerilerini geliştirmiş eğitim örgütlerinin değişime öncülük etme ve önemli başarılar elde etme olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürmektedir. Kurumlar, emin adımlarla ilerlemek için öncelikle çalışanlarını öğrenme konusunda desteklemeli ve onları yeni bilgiler edinmeye teşvik eden bir ortam sağlamalıdır (Toplu ve Akça, 2013; Ünal ve Gürsel, 2007).

Bilgi çağında bireyler ve kurumlar için yaşam boyu sürekli öğrenmeden oluşan öğrenen bir toplum olmak gerekmektedir. Ulusların kendilerini geleceğe hazırlamalarının tek yolu budur (Garda ve Temizel, 2016). Ülkelerin ekonomileri sahip oldukları bilgiye dayanmaktadır ve bu da bilgiyi bir ülkenin

zenginliğinin ve siyasi gücünün en önemli unsuru haline getirmektedir (Güçlü ve Sotirofski, 2006). Ancak bilgiye sahip olmak tek başına yeterli değildir; onu nasıl ve nerede uygulayacağınızı bilmek de çok önemlidir. İşte bu noktada bilgi yönetimi devreye girmektedir. Bilginin birincil kaynağı ve yayıcısı olan eğitim kurumları, bilgi yönetimi becerilerini geliştirerek toplumun yenilikçiliğini ve gelişimini sağlayabilir. Toplumsal kalkınmanın anahtarı, eğitim örgütlerini sürekli gelişen, kendini yenileyen ve öğrenen örgütlere dönüştürmektir (Güçlü ve Türkoğlu, 2003; akt: Şahin, 2010).

Modern eğitim, okulların ve öğretmenlerin mevcut bilgiyi sadece aktarmak yerine, bu bilgiye dayanarak yeni bilgi yaratmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, okullardan öğrencilere nasıl öğreneceklerini öğretmeleri beklenmekte ve öğrenen bir örgüt olmanın önemi vurgulanmaktadır (Özdayı ve Özcan, 2005). Okulların öğrenen örgütler haline getirilmesinde birincil sorumluluk okul yöneticilerine aittir (Çalık, 2010). Okullar yeniliğe açık ve sürekli öğrenmeyi teşvik edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Yöneticiler, öğretmenler ve destek personeli becerilerini geliştirdikçe, bir bütün olarak örgüt de gelişecektir (Fedai, 2016). Bu araştırma, eğitim örgütlerinde öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi algıları ile öğrenen örgüt algıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, okulların bilgi yönetimi ve öğrenen örgüt algılarının düzeyini belirlemeyi ve örgütlerde eğitimin kalitesini artırmak için bu konularda farkındalık yaratmak da araştırmanın örtük amaçları arasındadır.

Araştırmanın problem cümlesi şu şekildedir:

Eğitim kurumlarında öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi algıları ile öğrenen örgüt algıları arasında bir ilişki var mıdır? Bir ilişki var ise yönü ve derecesi nedir?

Bilgi Yönetimi

1980'lerin sonlarında ortaya çıkan bilgi yönetimi kavramı, bilgi ve yönetim alt kavramlarının bir arada kullanılmasının zorlayıcı olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, bilginin kişisel bir anlama ve bilme olgusu, yönetimin ise ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan örgütsel bir olgu olmasıdır (Fayda Kınık, 2019). Hansen (2002; akt: Fayda Kınık, 2019), telekomünikasyon teknolojilerinin gelişiminin iki kavramın yakınsamasına yol açarak yeni bir kavram ortaya çıkardığını savunmaktadır. Küreselleşme sürecinde küresel ticaretin artan önemi ve yaygınlığı, merkezileşmiş ekonomilerin güç kaybetmesiyle birlikte bilginin gücünü artırmıştır. Bilginin gücünün artması, bilgi işleme ve depolamayı daha önemli hale getirmiştir. Bunun sonucunda bilgi odaklı sistemler geliştirilmiş ve kuruluşlar tarafından benimsenmiştir olmuştur (Dalkır, 2011; akt: Doğan ve Yiğit, 2014). İş sektöründe ortaya çıkan bilgi yönetimi, 2000'li yıllardan itibaren eğitim örgütlerinde de giderek önem kazanmaya başlamıştır. Eğitim örgütlerinde bilgi üretimi, yayılımı ve sentezi ile ilgili konular yaygın olarak tartışılmaktadır (Özden, 2008; akt: Akyol, 2023). Bilgi yönetiminin alanyazında farklı tanımları bulunmaktadır. Çapar'a (2003) göre bilgi yönetimi bir kuruluşun bilgiyi yaratma, depolama ve kullanma sürecinde kolektif olarak yayma kapasitesi, üyelerinin kuruluşun genel performansını artırmasını sağlayan şeyken Bargeron'a (2003; akt: Kahya, 2014) göre kuruluşların rekabet etmek ve birbirlerinden daha iyi performans göstermek için ihtiyaç duydukları bilgiyi elde etmek, sentezlemek ve düzenlemek için belirledikleri stratejilerdir ve bilgi yönetimi Rastogi (2000; akt: Bülbül, 2008) tarafından organizasyon için gerekli ve faydalı bilginin elde edilmesi, organize edilmesi ve depolanmasının yanı sıra süreklilik ve başarının sağlanması için geliştirilmesi ve yayılması süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi yönetimi, kuruluşlarda çalışanlar tarafından üretilen bilginin değerini değerlendirmek için stratejik karar vermeyi içerir (Nonaka, 1999; akt. Durnalı ve Limon, 2020;). Örgütsel iklim, iş gücü ve teknolojik altyapı gibi çeşitli faktörlerden etkilenir (Khakpour, 2015; akt: Durnalı, 2018). Bu faktörlere ek olarak, örgüt üyelerinin bilgiyi yönetme beceri düzeyi de bilgi yönetiminde önemli bir konudur (Özgözü, 2015). Çalışanların becerileri, örgütteki bilgi kirliliği ile mücadele etmede ve yanlış bilgiye karşı çözüm üretmede kritik öneme sahiptir (Durnalı, 2018). Çapar'a (2003) göre bilgi yönetiminin amaçları aşağıdaki gibidir:

- ✓ Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak yeni bilgiler üretmek.
- ✓ Bilgiyi dış kuruluşlara (paydaşlar) fayda sağlayacak şekilde uyarlamak.
- ✓ Hedeflere ulaşmak için bilgiyi karar alma sürecinde uygun zaman ve yerde kullanmak.
- ✓ Bilgiyi kültürel sermayeye dönüştürerek onu daha da değerli kılmak.

Bireylerin bilgiyi kavrama ve düzenleme biçimlerine uygun olarak dört farklı bilgi türü vardır: İdealist bilgi, sistematik bilgi, pragmatik bilgi ve otomatik bilgi (İnce ve Yeniçeri, 2005; akt: Fındıklı ve Pınar, 2014). Bu bilgi türleri birbirine bağlıdır ve dışsallaştırma, içselleştirme, sosyalleştirme ve birleştirme yöntemleriyle birbirine bağlanır (Nonaka, 1999; akt: Durnalı ve Limon, 2020). Ağır (2005) kuruluşların rekabet avantajı elde etmek ve bilgilerini yönetmek için sinyal, deneyimsel, girişimci ve kurumsal bilgiye sahip olmaları gerektiğini öne sürmektedir. Tiwana (2003; akt: Yılmaz, 2009) ise bilgi yönetimini, kuruma rekabette avantaj sağlayan tüm bilgiyi yönetebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.

Bilgiyi etkin bir şekilde yöneterek entelektüel sermayeyi geliştirmek için, her modelin farklı bir unsuru vurguladığı çeşitli bilgi yönetimi modelleri geliştirilmiştir (Öztemel ve Arslankaya, 2004). Celep ve Çetin'e (2003; akt: Şahin, 2010) göre bilgi yönetimi dinamikleri, yönetilen bilginin miktarı ve yapısı, örgütün bilgi yönetimi algısı, bilginin örgütün kültürü ve yapısı ile ilişkilendirilmesi ve çalışanların bilgi yönetimindeki rollerini içermektedir. Doğan ve Altunoğlu'nun (2014). aktardığı Bollinger ve Smith'e (2001) göre, bilgi yönetiminin başarısı bilginin doğasından, insanlardan ve örgütsel çevreden etkilenmektedir. Barutçugil'e (2002; akt: Demirci, 2022) göre, örgüt üyeleri arasındaki etkili iletişim bilgi yönetimi için çok önemlidir. Yanlış yönetim uygulamaları, çalışanlar arasındaki dengesiz iletişim ve tutumlar bilgi yönetimini engelleyebilir ve örgütsel verimliliği olumsuz yönde etkileyebilir.

Serpek'e (2003) göre, bilgi yönetimi konusunda becerilerini geliştirmiş olan kuruluşlar, değişime kendileri öncülük etmek yerine, değişim tarafından yönlendirileceklerdir. Serpek, günümüz dünyasında ancak bilgi üreten örgütlerin ayakta kalabileceğinin altını çizmektedir. Bilgi yönetimi güçlü bir paylaşım kültürünü teşvik eder, çünkü bilmek bir makine meselesi değil, bir kültür meselesidir. Örtülü bilgi hareketlidir. Örtülü bilgiye sahip bir çalışan kurumdan ayrıldığında, kurum o çalışanın becerilerini kaybeder. Bilgi yönetimi, kuruluşları bu tür olumsuz sonuçlardan koruyan en önemli sistemdir (Özçelik, 2020). Küreselleşme, bilgi yönetimini geliştirmiş örgütlerde etkin bilgi kullanımını gerektirmektedir. Bilgi yönetimi, enerji kaybını önleyerek, hızlı ve düzenli büyümeyi sağlayarak kuruluşlara fayda sağlar. Disiplinli başarıyı getiren bir planlama sürecidir (Erdoğan, 2006; Gümüştekin, 2004). Ayrıca bilgi yönetimi, kuruluşlarda öğrenme eğrisini hızlandırarak, aksayan noktalarda hızlı iyileşmeyi kolaylaştırarak ve uygun bilgiyi doğru zamanda kuruluş üyelerine ulaştırarak fayda sağlar (Özgener, 2002).

Celep ve Çetin'e (2003; akt: Şahin, 2010) göre, bilgi yönetimi örgütsel verimliliği artırabilir, pazar konumunu güçlendirebilir ve bütünsel gelişime katkıda bulunabilir. Ayrıca bilgi yönetimi, örgütsel ürün geliştirmeyi hızlandırarak müşteri ilgisini sürdürmek, maliyetleri azaltarak hızı ve kârlılığı artırmak, faaliyet alanını genişleterek esnekliği ve uyum yeteneğini geliştirmek ve karar alma mekanizmalarının işlevselliğini artırmak gibi çeşitli faydalar sunmaktadır (Demirel ve Seçkin, 2008). Lank'a (1997; akt: Özçelik, 2020) göre bilgi yönetimi, çalışanların kaynaklarını genişleterek ve bilgiye erişmek için zaman harcamak yerine daha akıllıca kararlar almalarını sağlayarak onlara bireysel faydalar sağlamaktadır. Bu da takım olarak çalışma isteklerini ve iş tatminlerini olumlu yönde etkileyebilir.

Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Örgütler

1950'lerde ortaya atılan Sistem Teorisi ile örgütlerin aslında canlı birer organizma olduğu genel kabul görerek hızla küreselleşen dünyada değişen rekabet ölçütleri ve dengesi örgütleri daima öğrenme, yeniliklere açık olmaya zorlamış ve kendilerini bu yönde geliştirmeye zorlamıştır (Kıngır ve Mesci, 2007; Yılmaz ve Karahan, 2010). Argyris ve Schon'un literatüre kazandırdığı kavramın dünya literatüründe ilgi görmesini Revans'ın 1983'te gerçekleştirdiği bir çalışma sağlamıştır (Doğan ve Yiğit, 2014). 5. Disiplin kitabında verdiği somut örneklerle Senge, bu kavramın somutlaşmasını sağlayarak üzerindeki ilgiyi arttırmış ve hakkında gerçekleştirilen çalışmaların artmasına destek sağlamıştır (Turhan, Karabatak ve Polat, 2014).

Literatürde öğrenen örgüt kavramına ilişkin birden fazla tanım bulunmaktadır. Örgütsel işleyişte hataları tanıma ve düzeltme kavramı olarak uzunca bir süre kabul gören öğrenen örgüt kavramı Öneren (2008; akt: Adıyaman, 2019) tarafından, örgütlerin performanslarının sonuçlarına dayanarak başarılarını ve başarısızlıklarını değerlendirmeye yönelik kendilerini geliştirme çabası olarak tanımlanmaktadır. Bu değerlendirme, kuruluşların hatalarını düzeltmelerine ve daha iyi olmalarına yardımcı olur. Eğriboyn'a (2004) göre, olumlu ve olumsuz deneyimlerinden sonuçlar çıkarabilen ve bu sonuçları farklı durumlara

uyarlayarak kendini yenileyebilen örgütler öğrenen örgütler olarak adlandırılmaktadır. Okumuş, Avcı ve Kılıç (2007) ise öğrenen örgütleri, yeni bilgiler keşfeden ve bu yeni bilgileri örgütlerinin yararına kullanmak için kendilerini sürekli geliştiren örgütler olarak tanımlamaktadır. Örgütler doğaları gereği öğrenmekle yükümlüdürler (Faiz, 2012). Bununla birlikte, hızla küreselleşen bir dünyada, kuruluşların gelecekte ayakta kalabilmeleri, üyelerinin öğrenme becerilerine bağlıdır (Çalkavur, 2018; akt: Akat, 2021). Özden'e (2013; akt: Akyol, 2023) göre öğrenen örgüt kavramı, üyelerinin bireysel zekâsının yanı sıra kolektif zekâsını da içermektedir. Örgütsel öğrenme ve bireysel çalışan öğrenmesinin her ikisi de örgütün verimliliği ve kalitesi için oldukça önemlidir (Marsick ve Watkins, 1999; akt. Adıyaman, 2019).

Öğrenen örgütlerde çalışanlar için yeni bilgilere erişmek zor değildir çünkü bilgi, ihtiyacı olanlarla paylaşılır. Bu örgütlerde hatalar öğrenme fırsatı olarak görülmekte ve çalışanlar bu hatalar nedeniyle cezalandırılmamaktadır. Bu kuruluşlarda öğrenme bir işten ziyade bir işbirliği süreci olarak görülür, çünkü ne olursa olsun yapılması gereken bir eylemdir (Şahin, Çakır ve Öztürk, 2014). Öğrenen örgütlerde çalışanların bireysel gelişiminin kurumun genel gelişimine katkı sağladığı kabul gören genel kanıdır ve bunun için kişisel öğrenme de teşvik edilmektedir (Graham, 1988; akt.Faiz, 2012). Tepeci ve Koçak (2005) ise bireysel öğrenmenin örgütsel öğrenme için önemli olduğunu ancak örgüte yansıdığı zaman anlam kazandığını öne sürmektedirler. Bireysel öğrenmenin dışında öğrenen örgütlerin beklenti ve hedefleri 21. yüzyıl organizasyonlarının beklentileri ile de örtüşmektedir (Gölönü, 2006). Çağdaş eğitimin amacı öğrendiği bilgileri sorgulamadan benimsemeyen, problem çözme becerisi yüksek, evrensel düşünebilen ve kendini sürekli geliştirme eğiliminde olan bireyler yetiştirmektir ve bu amaca ancak eğitim örgütlerinin öğrenen örgütler haline gelmesiyle ulaşılabilecektir (Günbayı ve Akdeniz, 2007). Akyol (2023) kurumların öğrenen kurum olabilmeleri için öncelikle kendi içlerinde sürekli öğrenmeyi sağlamaları gerektiğinin altını çizmektedir ve bunun sağlanabilmesi için tüm çalışanların işbirliği içinde takım halinde öğrenmeyi öğrenmelidir.

Kurumların öğrenen örgüt olma yolundaki gelişim süreci; bilen örgüt, anlayan örgüt, düşünen örgüt ve öğrenen örgüt sıralamasıyla ilerleme göstermektedir (Arslan ve Demirci, 2015; Aybar, 2011; Kınır ve Mesci, 2007). Öğrenmenin hem bireysel hem de kurumsal boyutlar üzerinde etkisi vardır. Bir birey bilgi edindiğinde ve bunu yeterince tekrarladığında, kuruluşun diğer üyeleri için de öğrenmeyi kolaylaştırabilir (Kırca, 2019). Öğrenen organizasyonlarda, çalışanlar sadece bireysel hedefleri doğrultusunda kendi kapasitelerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda bir organizasyon olarak kolektif olarak nasıl öğreneceklerine dair bilgi edinirler (Öztürk ve Adıgüzel, 2011). Bireysel öğrenme, öğrenmenin teşvik edildiği bir iklim yaratarak kurumsal öğrenmeye katkıda bulunur (Kahve, 2014) ancak, bireysel öğrenme mevcut olsa bile bazı engeller örgütsel öğrenmeyi engelleyebilir. Örgütsel öğrenmeyi sağlamak için bu engeller ortadan kaldırılması önem arz etmektedir. Basım, Şeşen ve Meydan (2009) bu engelleri ortadan kaldırabilmek için örgütlerin öğrenme için zaman ayırdıkları bir plan oluşturmaları gerektiğini, kurum içerisinde öğrenmelerin gerçekleştirilebileceği öğrenme alanları oluşturulabileceğini, iş görenlerin olumsuz öğrenme deneyimlerini gözlemleyerek bunlardan gereken analizleri ve dersleri çıkarmaları gerektiğini ve iş görenleri yüksek motive edilmiş tutabilmek için ödül sistemi geliştirilebileceğinden bahsetmektedir. Senge (2004) öğrenen bir organizasyon olamayan örgütlerin özelliklerini ve genel eğilimlerini şu şekilde sıralamaktadır: Bu kurumlarda iş görenler iş tanımında bulunmayan işleri yapmayı ve işleri haricinde işlerine yarayacak bilgileri öğrenmenin gereksiz olduğunu düşünerek reddederler. Başarısız bir sonuçla karşılaşıldığında başarısızlık sebepleri dış faktörlere veya başkalarına yüklenir. Bu kurumlarda iş görenler arasında eşit bir iş yükü ve sorumluluk olmadığı için bazı durumlarda bazı iş görenler duygusal açıdan zorlanabilir. Bu kurumlarda başkalarının deneyimlerinden öğrenmek, zararlardan ders çıkarmak yerine iş görenler kendi tecrübeleriyle öğrenme eğiliminde ve isteğindedir. Deneyimle öğrenme isteği ise örgüte pahalıya patlamaktadır (2004; akt: Menteşe, 2013). Sorunları çözmek yerine onları görmezden gelmek, çalışanların bilgiyi kendilerine saklaması, hatalardan ders çıkarmamak ve hata yapmakta ısrar etmek, çözüme değil hatalara ve kişilere odaklanmak ve geçmiş başarılarla takılı kalarak onlarla övünmek örgütsel öğrenmenin önündeki en büyük engellerdir (Öneren, 2008).

Sosyal ve eğitsel değişimin hızlı temposu nedeniyle, okulların 'öğrenen organizasyonlar' haline gelmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Öğrenen bir örgüt olarak okul personeli, mesleki gelişimlerini tamamlanması gereken bir görev olarak değil, yaşam boyu öğrenen bir kişinin devam eden işi olarak görmelidir. Böyle bir kurumun öncelikli hedefi öğrenci öğrenimine öncelik vermektir (Zengin ve

Gündüz, 2018). Hem bireysel hem de kolektif öğrenmeyi teşvik eden bir öğrenme kurumu oluşturmak için lider, uygun kültür ve iklimin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Böyle bir adanmışlık olmadan öğrenen bir kurum yaratmak mümkün değildir (Collinson ve Cook, 2013; Ensari, 1998).

Araştırmanın Amacı, Alt Amaçları ve Önemi

Bu araştırmanın amacı öğretmen algılarına göre çalıştıkları eğitim kurumundaki bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt olma algıları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını, iki değişken arasında bir ilişki var ise bunun yönünü ve derecesini belirlemektir. Araştırmanın alt amaçları ise şunlardır:

Öğretmen algılarına göre eğitim kurumlarının bilgi yönetimi eğilimleri öğretmenin;

- ✓ Cinsiyetine,
- ✓ Mesleki kıdemine,
- ✓ Eğitim düzeyine,
- ✓ Çalıştığı eğitim kurumu kademesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermekte midir?

Öğretmen algılarına göre eğitim kurumlarının öğrenen örgüt olma düzeyleri öğretmenin;

- ✓ Cinsiyetine,
- ✓ Mesleki kıdemine,
- ✓ Eğitim düzeyine,
- ✓ Çalıştığı eğitim kurumu kademesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermekte midir?

Öğretmen algılarına göre eğitim kurumlarının bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olmaları arasında istatistiksel olarak bir ilişki var mıdır? Var ise yönü ve derecesi nedir?

Öğrenen organizasyonlarda, çalışan performansında tutarlılık çok önemlidir ve bu da sürekli eğitimi gerekli kılar. Bilgi yönetimi, bilginin keşfedilmesini ve en verimli sonuçları vereceği birime iletilmesini kolaylaştırmaktadır. Günümüzde kuruluşlar, sürekli güncellenen ve ilerleyen bilgiyi yönetmek için stratejiler geliştirmelidir zira kendilerini yeni bilgi ve teknolojilerle donatmamaları geleceğe ilerlemelerinin önündeki en büyük engel olacaktır. Örgütlerin öğrenen örgüt olup olmadıklarının ve bilgi yönetimi becerilerinin belirlenmesi eğitim kurumlarının verimliliğini etkileyebilir. Çağdaş toplumlarda gelişmiş ülkeler sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına geçiş yapmışlardır. Bilgi toplumları, bilginin teknoloji desteği ile sistematik olarak işlenmesi ile karakterize edilir. Eğitim kurumları, sürekli öğrenmeyi daha erişilebilir hale getirmede bilgi toplumlarından yardım almaktadır (Kılıç, 2007). Bu toplumlarda bilgi, insan yaşamının merkezinde yer alır ve bireyler yaşamları boyunca öğrenmeye devam ederler. Bu ise ancak bilgi yönetimi ile şekillenen eğitim kurumları sayesinde mümkün olabilmektedir (Durnalı ve Limon, 2020).

Her çağ, gerekli becerilere sahip bireylere ihtiyaç duyar. Çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler yetiştiremeyen toplumlar geri kalmaya ve ikinci sınıf olmaya mahkumdur. Eğitim kurumlarının öncelikli hedefi, çağın gerektirdiği becerilere sahip yetkin öğrenciler yetiştirmek olmalıdır. Bu araştırma, eğitim örgütlerinde öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi algıları ile öğrenen örgüt algı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırma öncesinde yapılan literatür taramasında bu konudaki çalışmaların eksikliği göze çarpmıştır. Bu çalışma araştırmacılara literatür desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Çalışma nicel bir yaklaşım kullanılarak yürütülmüş ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Nicel araştırma nesnel ve sayısal olmaları ve gerektiğinde ölçümlerin yeniden yapılmasına olanak tanıması bakımından önem taşımaktadır ve amacı, evrenin araştırılan konuya ilişkin görüşlerini belirlemektir (Cresswell, 2012; akt: Aygün ve Özen, 2019). Korelasyonel tarama modeli, iki veya daha fazla değişken arasındaki artış veya azalış durumunu ve derecesini belirlemek için kullanılır. Korelasyon türünde ya da karşılaştırma türünde gerçekleştirilebilir (Karasar, 2016).

Korelasyonel arařtırmalar, arařtırma konusu olan iki veya daha fazla deęişken arasında var olan iliřkiyi belirlemeyi amalar. Korelasyonel bir incelemenin amacı, deęişkenler arasındaki iliřkinin yönünü ve gücünü belirlemektir (Büyüköztürk, Kılı Çakmak, Erkan Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017). alıřma, öğretmen algılarına göre eğitim kurumlarında bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt olma düzeyleri arasındaki iliřkiyi arařtırmayı amaladığı için tarama modeli kullanılarak nicel olarak gerçekleştirilmiř ve iliřkisel tarama modelinde tasarlanmıřtır.

alıřma Grubu

Öğretmen algılarına göre eğitim kurumlarının bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olma düzeyleri arasındaki iliřkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu arařtırmanın alıřma grubunu Samsun ilinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminde kamu öğretim kurumlarında görev yapan 320 öğretmen oluřturmaktadır. Arařtırmanın alıřma grubunu oluřturan 320 öğretmen arařtırmaya gönüllü olarak katılmıř ve kolay ulařılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiřtir. Arařtırmanın alt amalarına ulařabilmek adına belirlenen kiřisel özelliklere göre öğretmen daęılımları Tablo 1’de gösterilmiřtir.

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Deęişken/Özellik	Deęişken	f	%
Cinsiyet	Kadın	146	45,6
	Erkek	174	54,4
Mesleki kıdem	10 yıldan az	32	10
	10-24 yıl arası	176	55
	25 yıl ve üzeri	112	35
Eğitim Düzeyi	Lisans	220	68,8
	Lisansüstü	100	31,2
alıřılan Kurum Düzeyi	İlkokul	74	23,1
	Ortaokul	184	57,5
	Lise	62	19,4

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiřtir.

Tablo 1 incelendiğinde arařtırmanın alıřma grubunu oluřturan 320 öğretmenin 146’sının kadın, 174’ünün erkek olduęu; öğretmenlerden 32’sinin 10 yıldan az, 176’sının 10-24 yıl arası ve 112’sinin ise 25 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olduęu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerden 220’si lisans düzeyinde eğitim derecesine sahipken 100’ünün lisansüstü mezuniyeti olduęu ve öğretmenlerden 74’ünün ilkokullarda, 184’ünün ortaokullarda ve 62’sinin liselerde görev yaptığı görülmektedir.

Veri Toplama Araları

Arařtırmada veri toplama aracı olarak 3 soruluk Demografik Bilgi Formu, Bilgi Yönetimi Eğilimi Öleęi ve Öğrenen Organizasyon Öleęi ölek sahiplerinden gerekli izinler alınarak kullanılmıřtır.

Durnalı ve Limon (2020) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Bilgi Yönetimi Eğilimi Öleęi, biri ters olmak üzere 16 maddeden oluřmaktadır. Beřli Likert tipindeki ölek; örgütsel hafıza, bilgi paylařımı, bilgi edinme/anlama ve bilgi duyarlılığı alt boyutlarından oluřmaktadır. Ahmed ve Rafiq öleęi ilk olarak 2008 yılında geliřtirmiřtir (aktaran Durnalı ve Limon, 2020). Durnalı ve Limon (2020), 2017-2018 akademik yılında 206 öğretmenden veri toplayarak öleęin Türke uyarlamasının yapı geçerlilięi testini geliřtirmiřtir. Yapı geçerlilięi uyum deęerleri kabul edilebilir bulunmuřtur. Öleęin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .90, ölek alt boyutları için ise sırasıyla .85, .71, .67 ve .79’dur.

etin ve Baydar (2021) tarafından geliřtirilen Öğrenen Örgüt Öleęi ise üç alt boyuttan ve 5’li Likert tarzında oluřturulmuř toplam 16 maddeden oluřmaktadır. Öleęin alt boyutları sırasıyla örgütsel öğrenme, yeniliki öğrenme ve vizyoner öğrenmedir. Öleęin genelinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96’dır. Toplam madde korelasyon katsayıları .57 ile .85 arasında deęişmektedir.

Arala Verilerin Toplanması

alıřmanın gerekli verileri çevrimii formlar aracılıęıyla toplanmıřtır. Arařtırma verilerinin online olarak toplanması, zaman ve mekân esneklięi saęladığı için arařtırmacıya ve alıřma grubunu oluřturan

öğretmenlere çeşitli faydalar sağlamaktadır. Veri toplama yönteminin belirli bir zaman ve mekâna bağlı olmaması araştırmacıya zaman ve ekonomik fayda sağlamanın yanında çalışma grubuna da rahat bir ortamda ve uygun bir zamanda yapılan anketlerin olumsuz dış etkenleri en aza indirdiği ve öğretmenlerin gerçek düşüncelerini daha net ifade etmelerine olanak tanıdığı düşünülmektedir. İnternet aracılığıyla ve çevrimiçi olarak toplanan ham veriler öncelikle asılları bozulmadan bilgisayar ortamına aktarılmış daha sonra ise analiz gerçekleştirebilmek adına sayısallaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sayısallaştırma işlemi esnasında ise ters maddelere ters puanlama yapılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizine öncelikle güvenilirlik katsayısı belirleyerek başlanmıştır. Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı eğitim bilimleri alanında gerçekleştirilen araştırmalarda araştırmacılar tarafından en sık tercih edilen güvenilirlik belirleme yöntemlerinin başında gelmektedir (Yaşlıoğlu, 2017). Bu değer $,70$ ve daha yüksek olması araştırma verilerinin güvenilir olduğunu göstermektedir (Sjtsma, 2009). Araştırma verilerinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği için $,93$ ve Öğrenen Örgüt Ölçeği için $,97$ 'dir ve araştırma verilerinin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür.

Güvenirlik belirleme işleminden sonra araştırma verilerine hangi tür analizler (parametrik/non-parametrik) gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek adına araştırma verilerinin nasıl bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Verilere gerçekleştirilen normallik testi ışığında araştırma verilerinin Bilgi Yönetimi Eğilimi Ölçeği için çarpıklık değerinin $-,79$ ve basıklık değerinin $1,14$; Öğrenen Örgüt Ölçeği için sırasıyla $-,39$ ve $,87$ olduğu görülmüştür. Bu değerler araştırma verilerinin normal bir dağılım gösterdiğini ve parametrik analizler kullanmanın uygun olacağını göstermektedir zira $+1,5$ ile $-1,5$ değerleri arasında olan çarpıklık ve basıklık değerleri araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiğini işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Parametrik analizler için normal dağılım ön koşul niteliğindedir (Ural ve Kılıç, 2013). Normal dağılıma sahip olan ve parametrik analizler gerçekleştirilmesine karar verilen veri setlerinde iki faktörlü değişkenler için t-Testi, ikiden fazla faktörü bulunan değişkenler için ise Anova ANALİZİ kullanmak uygundur (Turan, Şimşek ve Aslan, 2015). Bu bilgi ışığında araştırmanın cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinde t-Testi; mesleki kıdem değişkeninde ise Anova ANALİZİ kullanılmıştır.

Araştırmanın ana amacı olan bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt olma arasındaki ilişki varlığı veya yokluğu, ilişki var ise yönü ve düzeyini belirlemek için ise Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizin değerlendirmesinde ilişki düzeyi korelasyon katsayısının $0,00-0,29$ arasında olması zayıf; $0,30-0,64$ arasında olması orta; $0,65-0,84$ arasında olması güçlü ve $0,85-1,00$ arasında olması çok güçlü bir ilişki bulunduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Ural ve Kılıç, 2013).

BULGULAR

Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Eğilimi ile Öğrenen Örgüt Algı Düzeyleri

Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt olma algı düzeylerini belirlemek adına araştırma verilerinin ortalamaları hesaplanarak Tablo 2'ye işlenmiştir.

Tablo 2: Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algı Düzeyleri

Ölçek	n	\bar{x}	SS
Bilgi Yönetimi Eğilimi	320	3,64	,65
Öğrenen Örgüt	320	3,59	,70

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumuna dair bilgi yönetimi eğilimi algı ortalamalarının $\bar{x}=3,64$ ve öğrenen örgüt algılarının ise $\bar{x}=3,59$ olduğu görülmektedir.

Cinsiyet Değişkeninin Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algısı Üzerindeki Etkisi

Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olma algı düzeylerinde öğretmenlerin cinsiyetinin istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar ($p < ,05$) yaratıp yaratmadığını tespit etmek için veriler üzerinde t-Testi gerçekleştirilmiş ve test sonuçları Tablo 3'e işlenmiştir.

Tablo 3: Cinsiyet Değişkeninin Öğretmen Algıları Üzerindeki Etkisi

Ölçek	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Bilgi Yönetimi Eğilimi	Kadın	146	3,65	,66	,05	,33	318	,74
	Erkek	174	3,63	,64	,05			
Öğrenen Örgüt	Kadın	146	3,57	,73	,06	-,35	318	,73
	Erkek	174	3,60	,68	,05			

(* = $p < ,05$)

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin cinsiyetleri bağlamında bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algıları incelendiğinde; öğretmenlerin cinsiyetinin onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar meydana getirmediği görülmektedir ($p > ,05$). Başka bir ifade ile kadın ve erkek öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına dair bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algılarının benzer olduğu söylenebilir.

Mesleki Kıdem Değişkeninin Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algısı Üzerindeki Etkisi

Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olma algı düzeylerinde öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar ($p < ,05$) yaratıp yaratmadığını tespit etmek için veriler üzerinde Anova ANALİZİ gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 4'e işlenmiştir.

Tablo 4: Mesleki Kıdem Değişkeninin Öğretmen Algıları Üzerindeki Etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek	Mesleki Kıdem	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
Bilgi Yönetimi Eğilimi	10 yıldan az	32	3,51	,98	G. Arası	1,49	2	,744	1,76	,17
	10-24 yıl arası	176	3,70	,59	G. İçi	134,09	317	,423		
	25 yıl ve üzeri	112	3,58	,63	Toplam	135,58	319			
	Toplam	320	3,63	,65						
Öğrenen Örgüt	10 yıldan az	32	3,59	1,04	G. Arası	,80	2	,40	,81	,45
	10-24 yıl arası	176	3,63	,63	G. İçi	156,47	317	,49		
	25 yıl ve üzeri	112	3,52	,70	Toplam	157,27	319			
	Toplam	320	3,59	,70						

(* = $p < ,05$)

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin mesleki kıdemi bağlamında bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algıları incelendiğinde; öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar meydana getirmediği görülmektedir ($p > ,05$). Başka bir ifade ile mesleki kıdemi fark etmeksizin bütün öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına dair bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algılarının benzer olduğu söylenebilir.

Eğitim Düzeyi Değişkeninin Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algısı Üzerindeki Etkisi

Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olma algı düzeylerinde öğretmenlerin eğitim düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar ($p < ,05$) yaratıp yaratmadığını tespit etmek için veriler üzerinde t-Testi gerçekleştirilmiş ve test sonuçları Tablo 5'e işlenmiştir.

Tablo 5: Eğitim Düzeyi Değişkeninin Öğretmen Algıları Üzerindeki Etkisi

Ölçek	Eğitim Düzeyi	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Bilgi Yönetimi Eğilimi	Lisans	220	3,73	,59	,04	3,74	318	,00
	Lisansüstü	100	3,44	,74	,07			
Öğrenen Örgüt	Lisans	220	3,67	,66	,04	3,18	318	,00
	Lisansüstü	100	3,40	,76	,08			

(* = $p < ,05$)

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin eğitim düzeyi bağlamında bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algıları incelendiğinde; öğretmenlerin eğitim düzeyinin onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar meydana getirdiği görülmektedir ($p<,05$). Lisans mezunu öğretmenler lehine farklılaşmalar görülmektedir. Başka bir ifade ile lisans düzeyinde eğitim derecesine sahip öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarının lisansüstü eğitim düzeyine sahip öğretmenlere nazaran daha yüksek olduğu söylenebilir.

Çalışılan Eğitim Kurumu Değişkeninin Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algısı Üzerindeki Etkisi

Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olma algı düzeylerinde öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar ($p<,05$) yaratıp yaratmadığını tespit etmek için veriler üzerinde Anova ANALİZİ gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 6'ya işlenmiştir.

Tablo 6: Çalışılan Eğitim Kurumu Değişkeninin Öğretmen Algıları Üzerindeki Etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek	Çalışılan Eğitim Kurumu	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
Bilgi Yönetimi Eğilimi	İlkokul	74	3,57	,52	G. Arası	2,92	2	1,46	3,49	,03
	Ortaokul	184	3,72	,58	G. İçi	132,66	317	,42		
	Lise	62	3,48	,91	Toplam	135,58	319			
	Toplam	320	3,64	,65						
Öğrenen Örgüt	İlkokul	74	3,53	,64	G. Arası	1,80	2	,90	1,84	,16
	Ortaokul	184	3,65	,61	G. İçi	155,47	317	,49		
	Lise	62	3,47	,97	Toplam	157,27	319			
	Toplam	320	3,59	,70						

(* = $p<,05$)

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumu bağlamında bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algıları incelendiğinde; öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarının onların bilgi yönetimi eğilimi algılarında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar meydana getirirken ($p<,05$); öğrenen örgüt algılarında istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar meydana getirmediği görülmektedir ($p>,05$). Öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumuna göre bilgi yönetimi eğilimi algılarında hangi eğitim kurumlarında farklılaşma olduğunu tespit etmek adına gerçekleştirilen Tukey HSD Analizi sonuçları Tablo 7'ye işlenmiştir.

Tablo 7: Çalışılan Eğitim Kurumu Bağlamında Farklılaşmalar

Çalışılan Eğitim Kurumu (i)	Çalışılan Eğitim Kurumu (j)	i-j	p
İlkokul	Ortaokul	-,15	,23
	Lise	,09	,72
Ortaokul	İlkokul	,15	,23
	Lise	,23*	,04
Lise	İlkokul	-,09	,72
	Ortaokul	-,23*	,04

(* = $p<,05$)

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumu bağlamında bilgi yönetimi eğilimi algılarında ortaokullarda görev yapan öğretmenler ile liselerde görev yapan öğretmenler arasında ortaokullarda görev yapan öğretmenler lehine farklılaşmalar olduğu görülmektedir ($p<,05$). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına dair bilgi yönetimi eğilimi algıları liselerde görev yapan öğretmen algılarından daha yüksektir.

Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algıları Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimleri ile öğrenen örgüt olma algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ($p < .05$) ilişki bulunup bulunmadığını, şayet bir ilişki söz konusu ise bu ilişkinin yönünü ve derecesini belirlemek adına Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 8'e işlenmiştir.

Tablo 8: Bilgi Yönetimi Eğilimi ve Öğrenen Örgüt Algısı Arasındaki İlişki

Ölçek	n	r	p
Bilgi Yönetimi Eğilimi	320	,85	,00
Öğrenen Örgüt			

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen algılarına göre çalışılan eğitim kurumunun bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt olması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($p < .05$). Öğretmen algılarına göre bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt arasında pozitif yönde ve çok güçlü düzeyde bir ilişki bulunduğu görülmektedir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarındaki bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt algıları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır.

Öğretmen algılarına göre çalıştıkları eğitim kurumlarında bilgi yönetimi eğilimi algıları yüksek düzeydedir. Öğretmen adaylarının bilgi yönetimi eğilimi algılarını inceleyen Kartal (2010)'da öğretmen adaylarının bilgi yönetimi eğilimi algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Benzer bir örnek olarak okul yöneticilerinin bilgi yönetimi becerilerini inceleyen Şahin (2010) okul yöneticilerinin bilgi yönetim becerilerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Günümüzün bilgi ve teknoloji çağı olduğu düşünüldüğünde, geleceğimizin teminatı olan bilinçli ve nitelikli vatandaşlar yetiştirmekle mükellef olan öğretmenlerin bilgiyi nasıl depolayacağını ve dönüştürerek kullanacağını bilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir.

Öğretmen algılarına göre çalıştıkları eğitim kurumlarına dair öğrenen örgüt algıları yüksek düzeydedir. Alanyazında öğretmenlerin öğrenen örgüt algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşan araştırmalar mevcuttur (Yalçın, 2020). Bilgi yönetimi konusunda kendisini geliştirmiş öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarının öğrenen örgüt olması beklenen bir sonuçtur.

Öğretmenlerin cinsiyetleri onların bilgi yönetimi eğilimi algılarını etkilememektedir. Jokić ve arkadaşları (2012) ile Yiğit (2013)'de araştırmalarında öğretmenlerin cinsiyetinin onların bilgi yönetimi eğilimi algılarını etkilemediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir.

Öğretmenlerin cinsiyetleri onların öğrenen örgüt algılarını etkilememektedir. Alanyazında cinsiyet değişkeninin öğrenen örgüt algısında bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır (Akgül, 2014; Karadurmuş, 2012; Tiltay, 2009; Yıldız, 2011)

Öğretmenlerin mesleki kıdemleri onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarını etkilememektedir. Özcan Işık (2023) ve Şahin (2010)'de öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin öğrenen örgüt algılarını etkilemediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Alanyazında öğretmenlerin öğrenen örgüt algılarında mesleki kıdem değişkeninin etkili olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemeyen araştırmalar da mevcuttur (Akgül, 2014; Uysal, 2005; akt: Akgül, 2014; Kocadağ, 2010; Kümüş, 1998; akt: Akgül, 2014).

Öğretmenlerin eğitim düzeyleri onların bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algılarını etkilemektedir. Lisans mezunu öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt algıları daha yüksektir. Öğrenen örgüt algısında lisans mezunu öğretmenler lehine farklılaşmalar belirleyen araştırmalar mevcuttur (Işık ve Özcan Işık, 2023) ancak eğitim düzeyinin öğrenen örgüt algısında farklılık yaratan bir değişken olmadığı sonucuna ulaşan araştırmalar da bulunmaktadır (Küsmüş, 2018). Çalışmalarda ulaşılan sonuçların birbirlerinden farklı olma sebebinin araştırmaların gerçekleştirildiği zaman ve örneklem farklılıklarından kaynaklandığı düşünülse de öğretmenlerin öğrenen örgüt algısına dair gerçekleştirilen çalışma sayısının artırılarak daha genel sonuçlara ulaşılması gerektiği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumu onların öğrenen örgüt algılarını etkilemezken bilgi yönetimi eğilimi algılarını etkilemektedir. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarına dair bilgi yönetimi eğilimi algıları liselerde görev yapan öğretmen algılarından yüksektir. Öğretmenlerin çalıştıkları kurumlara göre bilgi yönetimi eğilimi algılarının farklılaşma nedeninin okulların farklı fiziki ve ekonomik imkanlara sahip olması olduğu düşünülmektedir.

Öğretmen algılarına göre bilgi yönetimi eğilimi ile öğrenen örgüt arasında pozitif yönde ve çok güçlü düzeyde bir ilişki vardır. Işık ve Özcan Işık (2023)'in öğretmenlerin bilgi yönetimi eğilimleri algıları ile öğrenen örgüt algıları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki tespit etmesi araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Yiğit (2013) de bizim çalışmamıza benzer bir çalışma yapmış ve okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul algıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında bilgi yönetimi tutumu ile öğrenen okul algısı arasında bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Çalışmasında ayrıca, bilgi yönetimi tutumunun öğrenen okul algısını %3 oranında yordadığı sonucuna ulaşmıştır. Yeni bilgileri yeni bir formda düzenleyen örgütlerin sürekli olarak öğrendiğine ve geliştiğine inanılmaktadır. Eğitim kurumlarının bilgi üretme, geliştirme ve yayma misyonları bulunmaktadır ve bu hususta özellikle bilgi yönetimi konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir (Celep ve Çetin, 2003). Bilgi sistemlerinin kuruluşlarda yaygın kullanımı öğrenen örgüt kavramına örgüt kültürü oluşumu bakımından fayda sağlamaktadır. çünkü bilgi sistemleri, teknolojileri ve bunların yönetimi, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi, yaratılmak istenen ortak vizyonun benimsenmesi, yönetsel kimliği özgün kılmaktadır (Akkoç, 2008).

KAYNAKÇA

- Adıyaman, C. (2019). *Öğrenen örgüt olma düzeyi ile örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Ağır, A. (2005). *Bilgi yönetimi sistemleri ve eğitimde bilgi yönetimi sistemi uygulaması*. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Akat, İ. (2021). *Resmi ve özel okulların yönetim faaliyetlerindeki bilgi yönetimi süreçlerinin karşılaştırılması*. (Yüksek Lisans Tezi). Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Akgül, Ö. S. (2014). *Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi becerilerinin örgütsel öğrenme düzeyi ve okul etkililiği ile ilişkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Akkoç, H. (2008). *Öğrenen örgüt oluşumunda bilgi yönetimi uygulamalarının rolü: Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. uygulaması*. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
- Akyol, A. (2023). Yenilik yönetimi. *Sosyal Bilimlerde Toplumsal Sorunlara Bakış: Teorik Çalışmalar*, 177, 177-196.
- Arslan, R. ve Demirci, K. (2015). Örgütlerde öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algıların örgütsel bağlılık üzerine etkisi ve kamu kurumunda bir uygulama. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 43, 24-38.
- Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 50 (50), 195-212.
- Aybar, S. (2011). *İşletmelerde öğrenen örgütler ve iş verimliliğine ilişkin analiz: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Aygün, B. ve Özen, H. (2019). Öğretmenlerin çalışan sesliliğine yönelik algılarının incelenmesi: Fenomenolojik yaklaşım. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi*, 4(2), 1-21.
- Basım, N., Şeşen, H. ve Meydan, C. H. (2009). Öğrenen örgüt algısının örgüt içi girişimciliğe etkisi: Kamuda bir araştırma. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 64 (3), 27-44.

- Baydar, F. (2021). *Eğitim örgütlerinde entelektüel sermaye, öğrenen örgüt ve inovasyon odaklı yapı arasındaki ilişkiler örüntüsü*. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Doktora Programı, İstanbul.
- Bülbül, H. (2008). Bilgi yönetim modellerinin üretim ve firma performansına etkisi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18, 161-180.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. *Bilimsel araştırma yöntemleri*. içinde Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Celep, C. ve Çetin, B. (2003). *Bilgi yönetimi*. Ankara: Anı Yayınları.
- Collinson, V. ve Cook, T. F. (2013). Eğitim Örgütlerinde öğrenme, öğretme ve liderlik. M. G. (Çeviren) içinde, *Örgütsel öğrenme*. Ankara: Pegem.
- Çalık, T. (2010). Öğrenen örgütler olarak eğitim kurumları. *Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8 , 121-128.
- Çapar, B. (2003). Bilgi yönetimi: Nasıl bir insan gücü? II. *Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi* (s. 421-432). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
- Çetin, M. ve Baydar, F. (2021). Öğrenen örgüt ölçeği: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 54, 75-96.
- Demirci, S. H. (2022). *Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin yordayıcısı olarak öğrenen örgüt profili ve örgüt kültürü*. (Yüksek Lisans Tezi). Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Demirel, Y. D. ve Seçkin, Z. S. (2008). Bilgi ve bilgi paylaşımının yenilikçilik üzerine etkileri . *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* , 17 (1), 189-202.
- Doğan, B. ve Altunoğlu, E. (2014). Bilgi yönetimi, örgüt kültürü, örgüt yapısı ve performans ilişkileri: Sivil toplum kuruluşları üzerine bir inceleme. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7 (3), 41-52.
- Doğan, S. ve Yiğit, Y. (2014). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul algıları arasındaki ilişki. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33 (1), 159-171.
- Durna, U. ve Demirel, Y. (2008). Bilgi yönetiminde bilgiyi anlamak. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 30, 129-156.
- Durnalı, M. ve Limon, İ. (2020). Bilgi yönetimi eğilimi ölçeğinin Türkiye kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 28 (1), 95-106.
- Durnalı, M. (2018). *Okul müdürü teknolojik liderlik davranışı ve okul bilgi yönetimi düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri*. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Eğriboyun, D. (2004). *Ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin öğrenen örgüt uygulamaları-Bolu ili*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Ensari, H. (1998). Öğrenen organizasyon olarak okul. *M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10, 97-111 .
- Erdoğan, A. (2006). *Çok uluslu şirketlerde bilgi yönetimi*. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
- Erten, P. (2006). *Okul yöneticilerinin bilgi yönetimini etkili kullanabilme becerileri (Elazığ ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Faiz, E. (2012). Öğrenen örgütlerde yenilikçilik ve proaktiflik üzerine kavramsal bir çalışma. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 2 (2), 1-21.
- Fayda Kınık, F. Ş. (2019). *Yükseköğretimde bilgi yönetimi*. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Fedai, L. (2016). *Ortaöğretim kurumlarının öğrenen örgüt olma özelliklerinin öğretmen ve yöneticilere göre değerlendirilmesi*. (Doktora Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

- Fındıklı, M. A. ve Pınar, İ. (2014). Örgüt kültürü algısı ve örgütsel çift yönlülük ilişkisi: Örgütsel düzeyde bilgi paylaşımının aracılık etkisi. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 21(1), 155-171.
- Garda, B. ve Temizel, M. (2016). Bilgi çağında eğitim. *Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi*, 12, 23-43.
- Gölönü, S. (2006). Gelişen teknolojiler, öğrenen örgütler ve halkla ilişkiler. *Selçuk İletişim Dergisi*, 4 (3), 73-81.
- Güçlü, N. ve Sotirofski, K. (2006). Bilgi yönetimi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4 (4), 351 -371.
- Güçlü, N. ve Sotirofski, K. (2006). Bilgi yönetimi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4 (4), 351-371.
- Güçlü, N. ve Türkoğlu, H. (2003). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen organizasyona ilişkin görüşleri. *Türk Eğitim ilimleri Dergisi*, 1 (2), 137-160.
- Gümüştekin, G. E. (2004). Bilgi yönetiminin stratejik önemi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 18 (3-4), 201-212.
- Günbayı, İ. ve Akdeniz, C. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğrenen örgüt yaklaşımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. *Milli Eğitim Dergisi*, 35 (173), 173-191.
- Işık, A. ve Özcan Işık, S. (2023). Eğitim örgütlerinde bilgi yönetimi eğilimi ve öğrenen örgüt olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Karabağlar örneği. *International Social Sciences Studies Journal*, 9 (110), 6412-6424.
- Jokić, S., Ćosic, L., Sajfert, Z., Pečujlija, M. ve Pardanjac, M. (2012). Schools as learning organizations: Empirical Study In Serbia. *Metalurgia International*, 17 (2), 83-89.
- Kahve, Ö. (2014). *Öğrenen organizasyonların okul kültürü üzerindeki etkileri*. (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kahya, D. (2014). *Bilgi yönetimi sürecinin örgütsel performans etkisi ve otomotiv sektöründe bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Şeyh Edebalı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.
- Karadurmuş, M. (2012). *İlköğretim okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri açısından incelenmesi (Uşak ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kartal, S. (2010). Eğitim fakültelerinde okuyam aday öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları. *e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences*, 5 (2), 401-410.
- Kılıç, İ. (2007). *Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki yeterlikleri (Aksaray ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Kıngır, S. ve Mesci, M. (2007). Öğrenen organizasyonlar. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 6 (19), 63-81.
- Kırca, A. (2019). *Öğrenen örgüt ile öğretmen morali arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Kocadağ, A. S. (2010). *İlköğretim okul yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterlilikleri (Kocaeli ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Küsmüş, V. (2018). *Eğitim kurumlarında yenileşme gereksinimi ile öğrenen örgüt olabilme düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
- Menteşe, S. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenen örgüte ilişkin görüşleri (Tunceli merkez ilçe ilköğretim okulları örneği). *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6 (3), 451-478.
- Okumuş, F., Avcı, U. ve Kılınç, İ. (2007). Öğrenen örgütlerin oluşturulmasında üst kademe yöneticilerin rolü. *SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 7 (13), 30-50.

- Öneren, M. (2008). İşletmelerde öğrenen örgütler yaklaşımı. *ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 4 (7), 163-178.
- Özçelik, Y. (2020). *İnformal ilişkiler ve bilgi yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bolu.
- Özdayı, N. ve Özcan, İ. (2005). Teftiş sürecindeki geribildirimlere göre teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 30 (136), 39-51.
- Özdemir, S. (2008). Bilimsel dergi iş süreçlerinin yönetimine web tabanlı çözüm: Gazi Üniversitesi, makale takip yazılımı. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6 (2), 351 -363.
- Özgener, Ş. (2002). Global ölçekte değer yaratan bilgi yönetimi stratejileri. *Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi* (s. 483-496). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
- Özgözü, S. (2015). *Eğitim örgütlerinde yöneticilerin liderlik davranışları, bilgi yönetimi ve örgüt kültürü ilişkisi*. (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Öztemel, E. ve Arslankaya, S. (2004). *Etkin bilgi yönetimi kriterleri*. Adana, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması, 29 (1).
- Öztürk, U. C. ve Adıgüzel, O. (2011). Örgütsel düzlemde hayatboyu ve ortaklaşa öğrenme: Öğrenen organizasyonlara bakış ve bir uygulama. *ocial Sciences* , 6 (2), 292-308.
- Senge, P. M. (2004). *Das fielddbook zur fünften disziplin*. Stuttgart : Klett-Cotta.
- Serpek, E. (2003). *Bilgi çağında bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler*. (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Sijtsma, K. (2009). On the use, the miuse, and the very limited usefulness on Cronbach's Alpha. *Psychometrika*, 74 (1), 107-120.
- Şahin, C. (2010). *İlköğretim okullarındaki müdürlerin bilgi yönetimi becerileri ile okulların öğrenen örgüt olma düzeyleri arasındaki ilişki (Ankara ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Şahin, S., Çakır, Ç. ve Öztürk, N. (2014). Öğrenen örgüt profilinin Türkçeye uyarlanması. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 13 (1), 153-168.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics (6th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Tepeci, M. ve Koçak, G. N. (2005). Ekiplerde öğrenme: öğrenen örgütler olmanın anahtarı. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14 (1), 379-394.
- Tiltay, M. A. (2009). *Anadolu Üniversitesi'nin öğrenen örgüt olma özelliklerine ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Toplu, D. ve Akça, M. (2013). Öğrenen organizasyonun psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi: kamu sektöründe bir araştırma. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi*, 12 (23), 221-235.
- Turan Öztürk, A. (2008). Değişen çağın aile işletmelerinde kurum kültürünün yerleştirilmesinde profesyonel yöneticilerden beklentiler. *Journal of Arts and Sciences*, 1 (10), 109-116.
- Turan, İ., Şimşek, Ü. ve Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30 , 186-203 .
- Turhan, M., Karabatak, S. ve Polat, M. (2014). Okullarda örgütsel öğrenme engellerinin vignette tekniği ile incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10 (1), 66-83.
- Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). *Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Ünal, A. ve Gürsel, M. (2007). İlköğretim denetçilerinin öğrenen organizasyon yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* , 18, 463-481.

- Yalçın, Z. M. (2020). *Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgüt kültürü ve öğrenen örgüt algıları*. (Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.
- Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütleri etkinleştirme aracı olarak bilgi ve bilgi yönetimi. *İkibinyirmüç Dergisi*, 20, 56-64.
- Yiğit, E. (2013). *Bazı değişkenlere göre okul yöneticileri ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul (örgüt) algıları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Yıldız, H. (2011). *Kamu ve özel ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğrenen örgüte ilişkin algıları: Balıkesir ili örneği*. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
- Yılmaz, H. ve Karahan, A. (2010). Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Uşak'ta bir araştırma. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 17 (2), 145-158.
- Yılmaz, M. (2009). Enformasyon ve bilgi kavramları bağlamında enformasyon yönetimi ve bilgi yönetimi. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 49 (1), 95-118.
- Zengin, T. ve Gündüz, H. B. (2018). Ortaokul öğretmenlerine göre öğrenen örgüt algısı. *Yıldız Journal of Educational Research*, 3(1), 62-76.